

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[0:00:00.0] IH- M- F

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-M-F.m4a (Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

[0:00:08.0] Martin Jobst: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. In meiner Masterarbeit untersuche ich, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Informationssuche, Abstimmung, Rückmeldungen durch datenbasierte Analyse-Tools und intelligente Assistenzfunktionen entlastet werden können. Mich interessiert deine Einschätzung aus Sicht der Führungsebene und Organisationsperspektive. Das Gespräch wird vertraulich ausgewertet und danach transkribiert. Erste Frage, beschreibe kurz deine Rolle und deinen Verantwortungsbereich und eure Produktionsart?

[0:00:46.0] IH-M-F: Guten Tag erstmal, freut mich, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Mein Name ist [Name], ich bin aktuell der [Position] von der [Bereich] von [Hersteller]. Und zum Thema Instandhaltung, ich habe sowohl das Betreibersteam unter mir, also die Leute, die auch die Anlage betreiben, als auch die Instandhaltung selbst, also die Leute, wo die Anlage dann instand halten, warten, etc. (..) Und wir Produzieren nach dem Lean-Production Ansatz. (.) Das bedeutet, dass wir versuchen durch Vermeidung von Verschwendung die Wertschöpfungsprozesse zu verbessern und einen Schlanken Fertigungsprozess mit kurzen durchlaufzeiten und hoher Qualität zu gewährleisten.

[0:01:24.0] Martin Jobst: Super Danke. Wie eng bist du mit dem operativen Instandhaltungsalltag der Techniker verbunden? (..)

[0:01:29.0] IH-M-F: Sehr verbunden, also ich habe täglich Austausch mit meinem Instandhaltungsvorarbeitern und auch den Instandhaltern, und bekomme da täglich in meiner Morgenrunde, wir haben um sieben Uhr unsere Morgenrunde, und bekomme da ein Feedback zu Störungen, Wartungen, etc. Sollte ein Crash gefahren worden sein oder ähnlich. (..)

[0:01:45.0] Martin Jobst: Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also nicht die direkten Anlagenarbeiten, beobachtest du in deinem Team am häufigsten?

[0:01:52.0] IH-M-F: Was bei uns ein Riesenspunkt ist, oder wir versuchen zu verbessern, ist die allgemeine Lagerhaltung, da unsere Lagerhaltungskosten sehr hoch sind, im Sinne von nicht bloß die Kosten für den Lagerplatz, sondern auch die nicht wertschöpfende Arbeit im Sinne von Einlagern, Auslagern, (..) doppelte Lagerführung im Sinne von, wir haben das Ersatzteil da, die Halle nebenan hat auch das Ersatzteil da, und da dann arbeiten wir aktuell, um das zu verbessern.

[0:02:20.0] Martin Jobst: Da kannst du quasi sagen, also einmal die doppelten Kosten, weil die Teile doppelt da liegen, aber auch jeder muss das anlegen und einbuchen und auch...

[0:02:28.0] IH-M-F: Genau, also man hat die doppelte Arbeit im Warenwirtschaftssystem, wir arbeiten sehr viel mit SAP, und jeder muss es anlegen, muss es pflegen, ist das Bauteil noch da, und

..UK 1.3 Koordinations- und Besprechungs

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-
..UK 2.2 Systemfragmentierung und Date

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedie

..UK 1.2 Dokumentations-, Information	11
..UK 2.2 Systemfragmentierung und Datenr	
..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienbark	
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender T	12
..UK 2.2 Systemf	14
..UK 1.3 Koordin	
..UK 2.3 Fehlend	15
..UK 2.1 Systemk	16
..UK 3.5 Einfach	
..UK 2.2 Systemf	
..UK 3.4 Systemi	
..UK 4.1 Wahrger	
..UK 5.4 Entlastu	
..UK 5.1 Zeitersp	17
..UK 1.3 Koordin	18
..UK 1.2 Dokume	
..UK 2.4 Koordin	
..UK 1.1 Zeitantei	
..UK 5.2 Verbess	
..UK 5.1 Zeitersp	20
..UK 2.1 Systemk	
..UK 2.3 Fehlend	

dementsprechend könnten wir da besser werden. (..)

- 11 [0:02:41.0] Martin Jobst: Wie viel Prozent sind, wenn du jetzt deine Instandhaltung mal zusammenfasst, wie viel Prozent der Arbeit, würdest du sagen, sind wertschöpfend, und wie viel sind allgemeine Instandhaltungstätigkeiten?
- 12 [0:02:50.0] IH-M-F: Ich würde die allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten auf jeden Fall (...) auf 40 Prozent und die Wertschöpfenden auf 60 Prozent.
- 13 [0:02:57.0] Martin Jobst: Ok 60/40 – vielen Dank. (..) Dann kommen wir zum ersten Themenblock, Kapazitätsrelevanz allgemeiner Tätigkeiten. Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Abstimmung, Informationssuche, Rückmeldung, binden aus Ihrer Sicht die meisten Kapazitäten im Team? Also wir haben jetzt schon die Lagerhaltung erwähnt, aber gibt es noch weitere Punkte, was...
- 14 [0:03:22.0] IH-M-F: Was sehr viel Kapazität bindet, ist der Austausch zwischen den Mitarbeitern, zwischen den Schichten, sprich Schichtübergabe oder sich einlesen in Störtexte etc., weil dort sehr viele verschiedene Systeme genutzt werden und es aktuell kein einheitliches Vorgehen gibt. (..)
- 15 [0:03:41.0] Martin Jobst: Okay, wie könnte man das besser machen?
- 16 [0:03:46.0] IH-M-F: Besser wäre ein einheitliches System, wo alle Mitarbeiter darauf zugreifen können, beziehungsweise auch mal eine Störtextsuche oder Ähnliches hat, um die ganze Sache intuitiver zu machen und dementsprechend Zeiten zu sparen. Also dann sogar im besten Fall, in der Theorie, dass die Mitarbeiter vielleicht gar nicht miteinander reden müssten und trotzdem das Gesamte Wissen haben. (..)
- 17 [0:04:03.0] Martin Jobst: Gibt es Kennzahlen oder Beobachtungen, die das Ganze sichtbar machen? (.) Also wertet ihr Mitarbeiterzeiten aus, um zu sehen, wie lange Schichtübergabe ist oder sowas? (..)
- 18 [0:04:15.0] IH-M-F: Also im Grundsatz ist bei uns eine Schichtübergabe über 10 Minuten geplant, aber es gibt auch manche Tage wo dies deutlich länger dauert. Aber unsere Mitarbeiter müssen keine Stunden buchen, unsere Instandhaltungsmitarbeiter. (.) Auf gut Deutsch ist es aktuell sehr schlecht nachvollziehbar, für was unsere Mitarbeiter genau ihre Zeit, unsere Instandhaltungsmitarbeiter genau ihre Zeit aufwenden. (...)
- 19 [0:04:40.0] Martin Jobst: Passt, auf den Punkt kommen wir später nochmal zurück. (..) Wo siehst du die größten strukturellen Reibungsverluste, also Stellen, an denen Kapazitäten verloren gehen, nicht wegen technischer Komplexität von den Anlagen oder Systemen, sondern wegen organisatorischer oder informationsbezogener Schwächen?
- 20 [0:04:57.0] IH-M-F: Im Thema Mitarbeiterkommunikation, definitiv. (.) Aufgrund von Informationen, wo nicht kommuniziert werden und den Systemen nicht nachgelesen werden, weil sie nicht gepflegt werden, weil viele Mitarbeiter, zu schade ist das falsche Wort, das System nicht verstehen, weil es zu kompliziert ist und

..UK 5.1 Zeitersparnis und k		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren		
		21
		22
..UK 1.2 Dokumentations-, I		
..UK 5.2 Verbesserte Wisse		
..UK 2.1 Systemkomplexi		
..UK 2.3 Fehlende Wiede		
..UK 2.2 Systemfragment		
..UK 5.1 Zeitersparnis un		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren		
		23
		24
		25
..UK 2.4 Koordinations- unc		
		26
..UK 5.1 Zeitersparnis		
		27
..UK 5.2 Verbesserte \		
		28
..UK 1.2 Dokumentatio		
		29
..UK 3.4 Systeminteg		
..UK 2.2 Systemfragm		
..UK 5.4 Entlastung ur		
		30

dementsprechend nicht damit arbeiten wollen.

[0:05:20.0] Martin Jobst: Welche Schnittstellen sind da gemeint? (.) Also wo entstehen diese Reibungsverluste?

[0:05:25.0] IH-M-F: Also wir haben, wie vorher erwähnt, leider sehr viele verschiedene Systeme, zum Beispiel den T-Cube. Der T-Cube ist bei uns ein System, also eine Applikation im Webbrowser, wo unsere Kennzahlen gemonitort werden, unter anderem Wartungen. (.) Und unser Warenwirtschaftssystem läuft zum Beispiel über SAP, genauso wie wir noch andere Programme haben, wo unsere Störmeldungen geschrieben werden. Und durch die Vielzahl der Programme verlieren einige Mitarbeiter den Überblick und es wird in ein System eingetragen, in das andere zum Beispiel nicht, weil es vergessen wird. Und dort geht sehr viel Wissen verloren und genau die Wertschöpfung, die Arbeitung ist einfach nicht vorhanden. (.)

[0:06:06.0] Martin Jobst: Das past jetzt vorallem auf das Thema Schnittstellen und Programme, also die Programme untereinander sind schwierig, aber gibt es auch Personenkreise zueinander, Schnittstellen, wo es einfach schwierig ist? Also Instandhaltung zur Produktion oder Andere Bereiche untereinander?

[0:06:18.0] IH-M-F: Ja, also die Instandhaltung an sich arbeitet gut aneinander, was schwierig ist, wie vorhin erwähnt, das kann man wirklich so unterschreiben, zwischen Instandhaltung und Produktion, weil es da aktuell keinen festen Austausch gibt.

[0:06:30.0] Martin Jobst: Gibt es noch andere Gruppen, wo damit reinspielen, wo die Instandhaltug davon abhängig ist? (.)

[0:06:36.0] IH-M-F: Ja, unsere Prozessspezialisten, das kennt man auch. Also, wie gesagt, die Schnittstelle zwischen Produktion und Instandhaltung ist ein Problem, weil sie keinen festen Austausch haben, wie unsere Schichtübergabe, genauso wie unsere Prozessspezialisten, weil diese ebenfalls eingebunden werden müssten, in zum Beispiel Störungen, die häufig auftreten, was auch in Qualitätsproblemen resultiert, damit man, oder die Prozessspezialisten in diesem Fall, diese auch nachhaltig abstellen können. Also auch hier bräuchte man eine Plattform, die den Austausch gewährleistet. (.)

[0:07:06.0] Martin Jobst: Also es kommt dann immer wieder zu Verzögerungen und Rückfragen? man muss den Leuten wieder hinterher rennen, dann vermutlich Krankheit, Urlaub dazwischen, sind nicht alle Informationen greifbar.

[0:07:14.0] IH-M-F: Absolut. (...) Man muss den Leuten wieder hinterher rennen, dann kommt oft Krankheit, Urlaub dazwischen, in sochlechn fallen sind nicht alle Informationen ad hoc greifbar.

[0:07:17.0] Martin Jobst: Was würde wegfallen, wenn diese Informationen konsistenter und schneller verfügbar wären? (.) Also diese Informationen meine ich jetzt einmal zwischen den Programmen und auch zwischen den Mitarbeitern. Also wenn es alles schneller funktionieren würde, was hätte das für Vorteile?

[0:07:32.0] IH-M-F: Der große Vorteil ist, also der erste große Vorteil wäre, dass keine Informationen mehr verloren gehen würden, dass

..UK 2.4 Koordinations
 ..UK 1.2 Dokumentatio
 ..UK 3.4 Systemintegr
 ..UK 2.2 Systemfragm
 ..UK 5.4 Entlastung ur
 ..UK 2.3 Fehlende Wie
 ..UK 4.1 Wahrgenomm
 ..UK 5.1 Zeitersparnis

die Mitarbeiter immer up-to-date wären, auch wenn ein Mitarbeiter in Urlaub geht oder ähnliches und dass die Fraktionen untereinander, wie gerade erwähnt, Instandhaltung, Produktion, Prozessspezialisten und auch die IT, alle zur selben Zeit Zugriff auf dieselben Daten hätten und nicht den Kollegen wieder anrufen müssen, zum zehnten Mal nachfragen müssen, nochmal E-Mails rauskramen, wo keiner mehr weiß, sondern alles gebündelt wäre. (.)

31

[0:08:04.0] Martin Jobst: Sehr gut. (..) Zweiter Themenblock, Datentransparenz und Steuerung. Welche Informationen fehlen heute, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten besser zu steuern und priorisieren zu können? (.)

32

[0:08:19.0] IH-M-F: Allgemeine Instandhaltungstätigkeiten im Sinne von Wartung oder von nicht Wertschöpfenden wie Lagerhaltung?

33

[0:08:28.0] Martin Jobst: Allgemein alles, was nicht unbedingt primär an der Anlage ist, also nicht wertschöpfend. (..) Wir haben zum Beispiel vorher einmal darüber geredet, dass ihr die Kapazitäten nicht auswertet. Wenn man vielleicht sowas, wenn vielleicht sowas fehlt, also ihr seht ja nicht direkt, wo die allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten gebunden sind. Wenn du aber sowas sehen würdest, wo sie gebunden sind, also wenn du jede Minute vom Mitarbeiter sehen würdest, was er genau macht. (..)

34

[0:08:55.0] IH-M-F: Also das würde mir definitiv helfen oder unserer Abteilung definitiv helfen, weil man auch sehen könnte, wo die Kapazität gebunden wäre. Oder unterm Strich auch eine Auswertung, welche Anlage, wo wie viel Wartung benötigt in Zeit und ob man auch sieht, ob die über die Jahre schlechter oder besser wird und ob man auch beispielsweise Kinderkrankheiten erkennt, um zu sagen, Bauteile, die öfter ausfallen. (..) Dass man einfach sieht, wie viel Mannleistung in jeder Anlage steckt. Das würde definitiv helfen.

..UK 4.1 Wahrgenomm
 ..UK 5.2 Verbesserte V

35

[0:09:26.0] Martin Jobst: Das sind aber jetzt tendenziell ein bisschen mehr auf die Wertschöpfenden Tätigkeiten eingegangen. Die Frage zielt eher auf die allgemeinen Tätigkeiten ab. Also wenn du jetzt siehst, wie viele Mitarbeiter ins Lager investieren, wie viele sie in den Kollegen nachrufen, investieren, wenn du das sehen würdest, wie viel Zeit hier verloren geht, würde das helfen? (..)

..UK 5.1 Zeitersparnis

36

[0:09:43.0] IH-M-F: Achso, ja, absolut. Weil auch dadurch könnte ich ja auswerten, Beispiel Lagerhaltungskosten, welche Bauteile muss ich wirklich auf Lager setzen, welche muss mein Mitarbeiter wirklich einbuchen und welche habe ich schon seit zehn Jahren im Lager, braucht aber eigentlich kein Mensch, weil es ein Bauteil ist, das nicht defekt wird. Genauso wie Informationen, weil die Mitarbeiter Zugriff auf die Informationen hätten und nicht nachtelefonieren müssen. (..)

..UK 1.2 Dokumentatio
 ..UK 2.4 Koordinations
 ..UK 5.4 Entlastung ur
 ..UK 4.1 Wahrgenomm
 ..UK 2.3 Fehlende Wie

37

[0:10:06.0] Martin Jobst: Die nächste Frage habe ich schon beantwortet. Wie gut sind Ihre aktuellen Kapazitätskennzahlen? Was zeigen Sie, was bilden Sie ab? Du hast gesagt, es wird trotzdem was gebucht. Kannst du mal kurz darauf eingehen, was eben gebucht wird und was nicht? (.)

38

[0:10:16.0] IH-M-F: Also Stunden werden, wie gesagt, nicht gebucht. Was gebucht wird, werden, also gebucht im Sinne von Störmeldungen. Also wenn ich einen Roboter-Crash fahre zum Beispiel, oder der Betreiber halt einen Roboter-Crash fährt, dann wird definitiv eine Störmeldung angelegt. Dort wird gebucht, wie lange die

..UK 5.3 Steigerung dr

..UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfügbarkeit

Ausfallzeit ist, was ich für Komponenten gebraucht habe zum Einbau, meinetwegen eine neue Achse 3-Motor. Das wird gebucht. (.) Ausfallzeit, ob es eine technische Störung ist, eine organisatorische Störung, aber die reine Kappa, wie viele Mitarbeiter da gearbeitet haben, ob da jetzt zwei Standhalter gearbeitet haben oder vier, das wird leider nicht geben.

39

[0:10:53.0] Martin Jobst: Aber das wäre eben eine Hilfe, wenn das passieren würde. Dass jeder Mitarbeiter sieben oder acht Stunden, was hat am Tag? (..)

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

40

[0:10:59.0] IH-M-F: Absolut. Bei uns, also wir arbeiten von 6 bis 14.30 Uhr aktuell, mit 45 Minuten Pause, Brotzeit und Mittag zusammen kalkuliert. Dementsprechend haben wir sieben oder dreiviertel Stunden Arbeitszeit aktuell. Aber dann könnte man sehr genauer aufschlüsseln, welcher Mitarbeiter oder für welche Arbeit wie viel Zeit beansprucht wurde.

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Plankapazität

41

[0:11:20.0] Martin Jobst: Okay, super. Jetzt stell dir vor, du hättest eben ein Dashboard, das in Echtzeit anzeigen würde, wie viel Zeit ihr Team für diese allgemeinen Tätigkeiten aufwenden würde. Was würde sich dadurch ändern? (....)

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätsgrenzen

42

[0:11:40.0] IH-M-F: Ändern würde sich dadurch, dass ich zum einen aufschlüsseln könnte, für was meine Mitarbeiter die Zeit brauchen, wie viele Mitarbeiter ich wirklich brauche und vor allem, welche Mitarbeiter ich wirklich brauche. (..) Aktuell haben wir 50/50 im Sinne von 50% Mechanik, 50% Elektrik. Wenn ich ein Dashboard hätte, könnte ich aufschlüsseln, vielleicht ist das falsch, vielleicht bräuhete ich 70% Mechanik, 30% Elektrik oder umgekehrt, damit ich meine Mitarbeiter effektiver und ihre Zeit effizienter einsetzen könnte.

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

43

[0:12:13.0] Martin Jobst: Würde das Ganze, wenn es das geben würde, dann auch Fragen zur Datenqualität und Buchungsdisziplin aufwerfen? (.)

..UK 4.3 Technologieskepsis und Kontrollen

44

[0:12:19.0] IH-M-F: Bestimmt. Ich denke, wenn man das Ganze machen würde, würden die Mitarbeiter definitiv eine Schulung brauchen, beziehungsweise man müsste ihnen klar machen, für was das Ganze gut ist, damit das Ganze auch effizient durchgeführt wird oder nachhaltig durchgeführt ist. Man muss den Benefit für sie auch beschreiben. Dementsprechend, ansonsten würde es nicht umgesetzt werden von den Mitarbeitern.

..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch Führungskräfte

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitende

45

[0:12:45.0] Martin Jobst: Sehr gut - danke. (..) Nächster Themenblock heißt Digitale Unterstützung, Anforderungen und Grenzen. Welche digitalen Lösungen setzen Sie heute ein, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten zu unterstützen und was funktioniert gut und was nicht?

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienbarkeit

..UK 2.2 Systemfragmentierung und Datenqualität

46

[0:13:00.0] IH-M-F: Also was wir aktuell einsetzen, ist wie gesagt SAP zum Störungen schreiben, beziehungsweise auch für die Lagerhaltung. (.) Was wir nutzen, ist der T-Cube, wie vorhin erwähnt, die webbasierte Browser-Option, also Plattform, wo auch gemonitort wird, verschiedenste Kennzahlen, die wir brauchen und wir haben noch ein extra Portal, wieder mal ein extra Portal, muss man sagen, wo Wartungskarten angelegt sind. Wartungskarten im Sinne von Elektrik oder Mechanik im Sinne von Pneumatik sind alle Ventilinseln dicht, ist alles richtig abgeschmiert, wir haben einen Ofen zum

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bec

Aushärten unserer Türen, wann muss abgeschmiert werden, etc. Aber es sind wie gesagt leider alles sehr viele verschiedene Portale.

47

[0:13:45.0] Martin Jobst: Funktioniert jedes Portal in sich gut?

48

[0:13:48.0] IH-M-F: Ja.

49

[0:13:49.0] Martin Jobst: Was aber halt nicht gut ist, die Vernetzung untereinander unter den Portalen? (.)

50

[0:13:52.0] IH-M-F: Die Vernetzung untereinander ist nicht gegeben. (.) Also die Portale untereinander sind null, also gar nicht miteinander vernetzt. jedes Portal läuft extra für sich selber. Jedes in sich funktioniert gut, aber es muss halt jedes Einzelne auch befüllt werden. Was soll einfach diese immense Zeit frist. (.)

..UK 5.1 Zeitersparnis un

51

[0:14:12.0] Martin Jobst: Gibt es Systeme, die theoretisch vorhanden werden, aber kaum genutzt werden, weil sie einfach vielleicht nicht userfreundlich sind oder die Auswertung nicht benötigt wird? Gibt es da irgendwas bei euch? (.)

52

[0:14:23.0] IH-M-F: Ja, (.) und zwar unser Schichtbuch. (.) Wieder mal eine extra Applikation, wo unsere Betreiber bzw. Standhalter aktuell einführen müssen, wenn sie Parameter ändern. Ein Schweißpunkt, eine Kleberoptimierung müsste mitdokumentiert werden, um im Nachgang nachvollziehen zu können, was geändert wurde. Das wird leider wenig bis gar nicht genutzt, weil es nicht autodidakt ist, also es ist sehr schwer auszufüllen und selbst wenn man es ausfüllt, ist es im Nachgang schwer zu filtern, um dann wieder nachzuvollziehen, was man machen kann, also was gemacht wurde.

..UK 3.5 Einfachheit und

53

[0:14:57.0] Martin Jobst: Da höre ich jetzt aber raus, dass wenn quasi dann ein anderer Kollege dir was verstellen will, dann hat er keine alten Daten und muss diese sich erst wieder zusammentragen.

..UK 4.2 Nutzungsbarrier

54

[0:15:09.0] IH-M-F: Ganz genau. Also er muss in mühseliger Kleinarbeit aus dem Schichtbuch wieder rausfiltern, das ist nahezu nicht möglich, scrollen und suchen, um zu sehen, was eigentlich wirklich passiert ist. (.)

..UK 2.2 Systemfragment

55

[0:15:19.0] Martin Jobst: Beantwortet vielleicht sogar die Frage, aber stellen wir mal trotzdem, welche Medienbrüche oder Systemgrenzen verursachen heute da die größten Probleme? Kann man das Beispiel hernehmen, dass da...

..UK 2.1 Systemkomplexi

56

[0:15:28.0] IH-M-F: Da kann man das Beispiel definitiv hernehmen, dass wir hier am meisten Zeit verschwenken. (.) Weil, oder wenn wir jetzt ein Programm hätten, wo sich in diesem Fall Parameteränderungen leicht filtern lassen würde, wüsste jeder Mitarbeiter sofort, was geändert werden würde. Und das Ganze ist ja nicht nur auf den Mitarbeiter bezogen, sondern auch auditrelevant. Also denke, es wird auch in anderen Firmen so sein, BMW zum Beispiel. Wir bekommen interne, sowohl auch externe Auditoren und der möchte natürlich auch wissen, wenn was parametriert wurde im Thema Schweißen, da geht es ja auch um die Sicherheit. Was wurde geändert, wo wurde es dokumentiert? Das muss nachvollziehbar sein. (.) Und das ist durch dieses System sehr, sehr schlecht gewährleistet.

..UK 1.2 Dokumentatio

..UK 4.2 Nutzungsbarri

..UK 3.2 Wissensassis

..UK 5.2 Verbesserte \

..UK 2.3 Fehlende Wie

..UK 2.4 Koordin

..UK 5.1 Zeitersp

..UK 3.5 Einfach

..UK 4.1 Wahrger

..UK 5.4 Entlastu

- 57 [0:16:09.0] Martin Jobst: Kann ich mir quasi auch vorstellen, dass, wenn es ein Audit ist, muss sehr, sehr viel Recherchearbeit reingesteckt werden, um das für das Audit vorzubereiten? (.)
- 58 [0:16:16.0] IH-M-F: Absolut. Da hocken zwei, drei Mitarbeiter, wo das Ganze nochmal aufbereiten. Und wenn man ehrlich ist, ist das alles tote Zeit, wo man, wenn man ein sauberes System hätte, nicht benötigen würde. Das wäre Kapazität, wo man weitaus bessere Angelegenheiten stecken könnte.
- 59 [0:16:30.0] Martin Jobst: Und sowas würde dann auch auffallen, wenn es eben so ein Tool geben würde, wo man die Kapazitäten live sehen würde. Dann könntest du sehen, hey, wir haben drei Mitarbeiter.
- 60 [0:16:37.0] IH-M-F: Ja, absolut. (.) Wenn diese Mitarbeiter jetzt ihre Stunden buchen würden, zum Beispiel auf Parameterliste auswerten für externes Audit oder internes Audit, könnte man dann sehen, da sind jetzt einmal drei Mitarbeiter, mal acht Stunden beispielsweise, sind da jetzt 24 Stunden, die dann auch drauf gegangen, für nichts, bloß weil unser Tool nicht funktioniert. Und dann könnte man sagen, hey, wir müssen unser Tool verbessern, um aus 24 Stunden vielleicht noch zwei Stunden zu machen oder auch gar nichts.
- 61 [0:16:55.0] Martin Jobst: Danke. (...) Wenn sie gezielt datenbasierte Analyse-Tools oder intelligente Assistenzfunktionen für ihre Instandhaltung einführen könnten, wo würden sie anfangen und warum? (.)
- 62 [0:17:14.0] IH-M-F: Also, um jetzt auf dem Instandhaltung zu bleiben, wäre es für mich am besten, ein einziges System zu haben, um alles abzufahren. Wie vorhin erwähnt, haben wir sehr viele verschiedene Web-Applikationen, was es für die Mitarbeiter schwierig und undurchsichtig macht und dementsprechend sehr viele unnötige Arbeiten durchzuführen sind. Wenn ich jetzt eine Web-Applikation hätte, wäre es sehr viele Mitarbeiter einfacher so anzuwenden und unter anderem, was sehr viel Zeit für ist, mal abgesehen von der Lagerhaltung, ist die Sache mit unserer Parameterierung. Da würde uns sehr, sehr viel geholfen.
- 63 [0:17:52.0] Martin Jobst: Jetzt höre ich es eigentlich schon raus, welcher Bereich hat das größte Entlastungspotenzial. Also es gibt eigentlich überall, man könnte überall viel Entlastung rausziehen, wenn man es bündeln würde zu einem System.
- 64 [0:18:00.0] IH-M-F: Ja, absolut.
- 65 [0:18:02.0] Martin Jobst: Was müsste ein solches System leisten, damit es nicht zusätzliche Last, sondern als echte Unterstützung wahrgenommen wird?
- 66 [0:18:08.0] IH-M-F: Also zum einen müsste es eine einfache Bedienbarkeit gegeben sein. (.) Also es müsste sehr einfach zu bedienen sein. (.) Am besten auch ein Layout, was einfach zu überblicken ist, um nicht zu sagen, sehr autodidakt, dass man es selbst sicher lernen kann. Einfach aus dem Grund, wir haben auch sehr viele ältere Mitarbeiter, die nicht so technikaffin sind, oder technikaffin ist das falsche Wort, die IT-Affinität nicht zu besitzen. Und dementsprechend ist es für diese Mitarbeiter sehr viel schwieriger, die an sowas heranzutragen. (.) Wenn man ihnen jetzt

..UK 3.4 Systemintegration		
..UK 3.5 Einfachheit und Int		
..UK 4.4 Einführungsbegleit		
..UK 4.1 Wahrgenommener Nu		
..UK 2.2 Systemfragmentierun		67
..UK 5.4 Entlastung und Mitarl		
..UK 2.1 Systemkomplexität un		68
..UK 2.2 Systemfragmentierun		
..UK 1.2 Dokumentations-, Inf		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur		69
..UK 2.3 Fehlende Wiederverwendu		70
..UK 3.2 Wissensassistenz und Fehl		
..UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfügbarkeit		
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planungsg		
..UK 4.1 Wahrgenommener Nu		
..UK 5.3 Steigerung der		
..UK 2.3 Fehlende Wie		
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planung		
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätsgewinn		75
..UK 3.2 Wissensassistenz und Fehlerhistor		
..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität		76
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenzufr		

ein Programm an die Hand gibt, dass sie von selbst sicher lernen und sagen, sie haben da Mehrwert davon, dann wird das durchgeführt und da hätte wirklich die ganze Instandhaltung was davon. Also summa summarum, es muss autodidakt sein, auch gerne mit einer kleinen Einführung und es muss die Systeme miteinander sinnvoll verbinden.

[0:18:59.0] Martin Jobst: Also sie müssen quasi wirklich, es muss ihnen eine echte Hilfe im Alltag sein, damit sie das intrinsisch überzeugt.

[0:19:08.0] IH-M-F: Ganz genau. (..) Und vorallem auch nicht aufgesetzt wird. Es muss eine eigene Motivation da sein. Wenn ich ihm das nächste System vor Augen setze oder vor die Augen stelle und es ist bloß wieder Mehrarbeit, dann ist es genauso wie alle Systeme davor, dann wird es bloß Mehrarbeit und nicht umgesetzt.

[0:19:21.0] Martin Jobst: Sehr gut. (...) Wo siehst du klare Grenzen digitaler Unterstützung in der Instandhaltung, also Bereiche, in denen menschliches Urteilsvermögen und Erfahrung nicht ersetzt werden können?

[0:19:32.0] IH-M-F: Bei der Störbehebung an sich. (.) Also die Technik kann ganz klar unterstützen im Sinne von, dass ich eine Dokumentation habe. Diesen Fehler hatte ich schon mal. Was habe ich getan, um es zu lösen? So kann ich es wieder lösen. Wo die Grenze ist aktuell, die Mitarbeiter müssen es selber noch umsetzen. Unter dem Strich, wenn ich eine Kette spannen muss, dann muss das der Mitarbeiter selber machen. Das mag sein, dass es in zehn Jahren vielleicht ein Roboter kann, aber aktuell brauche ich die Mitarbeiter für diese Hands-on-Mentalität, dass dies wirklich selber umgesetzt wird.

[0:19:59.0] Martin Jobst: Wie wichtig sind da Erfahrungswerte? (..)

[0:20:02.0] IH-M-F: Sehr wichtig. (.) Also wir haben auch nur gelerntes Personal in diesem Sinne, also Leute mit einer Berufsausbildung, weil wir einfach Mitarbeiter brauchen, die Verständnis für ihr Handwerk haben. Sei es Mechaniker, die Ahnung haben, wie komplexe mechanische Zusammenhänge funktionieren. Sei es Elektriker, die wissen, wie man eine SPS programmiert und wo ein Fehler herkommen kann. Also da legen wir sehr viel Wert drauf.

[0:20:30.0] Martin Jobst: Also gut, was in zehn Jahren ist, kann man nicht sagen, aber Stand jetzt, würdest du sagen, ist das nicht ersetzbar? (.)

[0:20:37.0] IH-M-F: Nein, stimmt jetzt nicht. Vielleicht als Unterstützung, ja, dass man sie fragen kann, dass man meinetwegen eine KI fragen kann. Ich habe diesen und diesen SPS-Fehler oder mein SEW-Umrichter bringt Fehler drei. Was bedeutet Fehler drei? Um jetzt nicht extra das Handbuch herausgraben zu müssen, um praktisch Zeit zu sparen.

[0:20:55.0] Martin Jobst: Gibt es Risiken, die du mit zunehmender Digitalisierung verbindest? (..)

[0:20:59.0] IH-M-F: Risiken im Sinne auf den Datenschutz. (.) Datenschutz ist ein großes Thema, wie wir damit weiterhin umgehen

..UK 4.3 Technologieskepsis und Kontrollbe

77

und Rechenleistung. Rechenleistung ist sehr teuer beziehungsweise benötigt auch sehr viel Energie und ob das noch irgendwann ein Problem wird mit steigenden Energiekosten am Industriestandort Deutschland, das wird sich noch zeigen.

[0:21:22.0] Martin Jobst: Sehr gut. (...) Vierter Themenblock. Akzeptanz, Veränderungsmanagement, Einführbedingungen. Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren dafür, ob ein neues digitales Tool von Ihrem Team wirklich genutzt wird oder eben nicht?

..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität
..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitende
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

78

[0:21:35.0] IH-M-F: Ja, also wie vorher schon erwähnt, es muss bestenfalls selbst erlernbar sein, Autodidakt. Wenn es eine Schulung dafür gibt, auch gut. Und es muss, die Mitarbeiter müssen es annehmen. (..) Wie von Ihnen selbst gesagt, die Motivation muss dann intrinsisch sein, weil Sie merken, das System hilft mir und ist keine Mehrbelastung.

79

[0:21:55.0] Martin Jobst: Welche Rolle spielt ein erkennbarer Nutzen, einfache Bedienung, Einbindung der Mitarbeiter bei der Entwicklung? (...)

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunil

80

[0:22:02.0] IH-M-F: Also die Mitarbeiter müssen auf jeden Fall eingebunden werden. Wir haben leider auch ein System, das wurde von der Nachbarabteilung entwickelt, uns dann aufgedrängt. Dieses System ist sehr gut für die Nachbarabteilung. Uns fehlen aber etliche Applikationen dafür. (.) Dementsprechend müsste man unsere Mitarbeiter da einbinden, ihnen das System zeigen und sie dann auch fragen, welche Applikationen fehlen, welche brauche ich noch dazu, welche brauche ich nicht. Damit dieses System wirklich auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist.

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-
..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedie

81

[0:22:34.0] Martin Jobst: Was führt deine Erfahrung nach dazu, dass ein Tool nach der Einführung relativ schnell wieder verschwindet? Oder was hat vielleicht in diesem Fall eben dazu geführt? (...)

82

[0:22:43.0] IH-M-F: Ja, (.) wenn es zum einen zu schwer zum Lernen ist, wenn es keinen Mehrwert bietet, weil die Mitarbeiter viel zu viel Arbeit damit haben und man unterm Strich dadurch keinen Nutzen für die Firma hat. Also wenn die Mitarbeiter sich sehen, dass sie da wirklich einen Erfolg davon haben, dann wird es auch nicht genutzt. (.) Dann kann man auch als Führungsmannschaft noch so predigen, aber wenn man keinen Mehrwert sieht, die Mitarbeiter selber, sondern nur mehr Arbeit haben, dann wird das nicht genutzt und auch nicht umgesetzt.

83

..UK 4.4 Einführungsbegleitung c
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutze
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei

[0:23:09.0] Martin Jobst: Passt. Was müsste bei der Einführung dieser datenbasierten Analyse-Tools oder Assistenzfunktionen organisatorisch und kommunikativ unbedingt berücksichtigt werden? (.)

84

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz

[0:23:20.0] IH-M-F: Also zum einen kommunikativ, man müsste die Mitarbeiter davor informieren, dass es eine Änderung gibt. Warum es diese Änderung gibt, also dann auch auf ihr, auf ihr, ja, Verständnis ist das falsche Wort, ja, man müsste ihnen zeigen, wo sie ihren Mehrwert sehen. So muss man es sehen. Weil effektiv geht es jetzt darum, mehr Kapazitäten freizuschlagen. Sie haben einen Mehrwert davon, weil sie weniger Arbeit haben, weniger Arbeit für sie, bedeutet für mich mehr freie Kapazität von meinen Mitarbeitern und das müsste man ihnen auch belegen können.

	85	[0:23:55.0] Martin Jobst: Wie früh müssten die Mitarbeiter einbezogen werden? (.)
	86	[0:23:59.0] IH-M-F: Das kommt darauf an, wie lange das System braucht, um es zu entwickeln. (..) Wenn ich sage, sie können das ganze System auf acht Wochen ausrollen, inklusive Befragung der Mitarbeiter, was ihnen noch fehlt und was nicht, beispielsweise acht Wochen. Wenn sie sagen, wir gehen zwölf Wochen davor ins Rennen, weil sie noch acht Wochen dann für den Roll-out brauchen, dann dementsprechend mehr.
	87	[0:24:19.0] Martin Jobst: Wäre es schön, wenn bei der Entwicklung sogar Mitarbeiter mit dabei wären? (.)
..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikation	88	[0:24:23.0] IH-M-F: Die Entwicklung bräuchten die Mitarbeiter nicht dabei sein, aber sie müssen frühzeitig abgefragt werden bezüglich der Applikationen. Was sie anbieten an Applikationen und was wir davon bräuchten. Da müssten natürlich auch alle Sparten einbezogen werden. Nicht nur Instandhaltung, weil wenn das System für alle ist, dann bräuchten wir sowohl die Standortung als auch die Betreiber von der Produktion als auch die Prozessspezialisten, damit alle abgeholt sind.
	89	[0:24:45.0] Martin Jobst: Solche Systeme werden ja ziemlich transparent. Wie lässt sich jetzt verhindern, dass digitale Systeme als Kontrollinstrument wahrgenommen werden? (....)
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und	90	[0:24:56.0] IH-M-F: Schwierige Frage. (.....) Ich denke, komplett abstellen könnte man diese Sorge nicht. (..) Wenn alles gemonitort wird, wie zum Beispiel die Zeiten, wo die Mitarbeiter buchen, ist es unmöglich, ihnen die Sorge zu nehmen. Was man tun kann, ist, wenn man es schon monitort, weil man monitort es ja, und das geht es ja bei diesem System, dann muss man ihnen schon klar sagen, dass es darum nicht geht, ihnen eine Kaffeepause zu verbieten, sondern dass es nur darum geht, die Effizienz der Abteilung zu steigern. In diesem Fall Instandhaltung, Betreiber, Prozessspezialisten. Und dass man sieht, wo man offene Mehrwerte hat, Kapazitäten hat, wo man noch mehr rausholen kann.
..UK 4.3 Technologieskepsis und		
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz		
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u		
	91	[0:25:39.0] Martin Jobst: Also eine ganz klar offene Kommunikation mit den Mitarbeitern.
..UK 4.4 Einführungsbegleitung c	92	[0:25:43.0] IH-M-F: Ja, offene Kommunikation, aber komplett verhindern kann man es nicht. (..)
	93	[0:25:46.0] Martin Jobst: Welche Rolle spielt Qualifizierung und wie viel ist realistisch, also dass du durch solche Programme deine Mitarbeiter auch weiterqualifizierst? (.)
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen	94	[0:25:56.0] IH-M-F: Ja, eine sehr wichtige, Ja denke ich schon. (..) Also wie gesagt, man müsste vor allem abholen, aber wenn ein Mitarbeiter sieht, dass er einen Mehrwert hat, im besten Fall auch Spaß daran hat, an der Benutzung dieses Systems, dann qualifiziert er sich auch weiter. Weil dann fuchst er sich selber rein, dann fuchst er sich selber rein und bildet sich dadurch im Prinzip selber auch weiter.
	95	[0:26:25.0] Martin Jobst: So, letzte Frage. (...) Wenn Sie auf Ihren Bereich schauen, wo liegt Ihrer Meinung nach das größte ungenutzte

- 96 Potenzial bei der digitalen Unterstützung allgemeinen Standortstätigkeiten? Und womit sollte man anfangen? Also was ist das eine, was man jetzt sofort tun kann, dass man diese allgemeinen Standortstätigkeiten verbessern? (.)
[0:26:47.0] IH-M-F: Die Kommunikation und die Verbindung aller Systeme miteinander, definitiv. Also Kommunikation verbessern und Systeme vereinen und vorallem vereinheitlichen.
- 97 [0:26:55.0] Martin Jobst: und dadurch vielleicht auch Kommunikation zu ersparen?
- 98 [0:26:59.0] IH-M-F: Genau. (.)
- 99 [0:27:03.0] Martin Jobst: Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, dass aus Ihrer Sicht wichtig wäre? (.)
- 100 IH-M-F: Kurz überlegen. (...) Eigentlich nicht, nein. (.)
- 101 [0:27:19.0] Martin Jobst: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und offene Einschätzung, deine Perspektive, dein wertvoller Beitrag für meine Untersuchung sein.